

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС И КАК ПРОБЛЕМА

Старший преподаватель **Худайкулова Феруза Холовна.**
Узбекский государственный университет мировых языков .

Аннотация. В статье рассматриваются информационные и коммуникационные технологии Интерактивные компьютерные технологии позволяют ускорить обучение и повысить качество образования путем более глубокого и наглядного изучения материала.

Ключевые слова: технология, информационные и коммуникационные технологии, образование.

Одним из главных направлений для решения данной проблемы является создание инновационных информационных и коммуникационных технологий, разрабатываемых с современных методологических позиций. Массовое вхождение в социум глобальной информационной сети Интернета определяет изменение стиля мышления современной молодежи, а также оказывает непосредственное влияние на психологические особенности личности. В связи с этим особенно актуальна ориентация на гуманистическую, субъектную парадигму развития личности при разработке практических техник и технологий, направленных на развитие эмоционально-образного и социального мышления, личностной активности и рефлексии, творческого потенциала. Разрабатывая инновационные технологии, необходимо учитывать современные методологические подходы и индивидуальные познавательные траектории развития личности. Наиболее актуальной потребностью современной системы образования и воспитания является создание информационных технологий. В дальнейшем этот термин претерпевал некоторые изменения, был конкретизирован. На сегодняшний день определений понятия «информационная технология» существует

огромное количество. Исходя из различного рода определений информационных образовательных технологий, можно сказать, что в общем виде под этим термином следует понимать использование информационных технологий для создания новых возможностей передачи знаний, восприятия знаний, оценки качества обучения и, безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе реализации учебно-воспитательного процесса.

Слово «новые» в понятии «новые информационные технологии» предполагает понимать под этим внедряемые принципиально новые методы и средства обработки данных, передачи, хранения и отображения информационного продукта с наименьшими затратами в соответствие с закономерностями информационного процесса, то есть новые информационные технологии вводят в обиход новейшие методы сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации с использованием компьютера. Эти технологии выступают также базой непрерывного образования, позволяют сочетать разные формы и варианты построения учебного процесса (от традиционного аудиторного, до обучения на рабочем месте), расширив диапазон видов учебной деятельности (от лекционной до организационно-деятельностных игр) [8, с. 51].

Применение компьютерных средств в образовательном процессе отражает развитие психологии и педагогики, их тесную взаимосвязь с информатизацией общества вообще. Однако эффективность их использования зависит от того, насколько четко представлены их место и роль в процессе профессиональной подготовки студентов. Внедрение новых информационных технологий и компьютерной техники в образовательную среду интенсифицируется, как вспомогательного средства, далеко не продвинулось. Более того, техника и новые информационные технологии выступают как не просто вспомогательные средства, но и непосредственно как средства обучения.

Средство, включенное в ту или иную деятельность, оказывает на нее существенное влияние, если это средство проявляет свои специфические, присущие только ему функции. В ситуации же включения компьютера в традиционную систему обучения он используется как заместитель чужих функций. Таким образом, в данном контексте, образовательная среда приобретает свою специфику и, соответственно, приобретает другой статус. Она становится информационной образовательной средой. В такой среде обучение строится не только на непосредственном опыте обучающегося, но и за счет технических средств.

Таким образом, информатизацию образования можно определить как комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологией. Все это позволяет подготовить студентов вузов к полноценной жизни в условиях информационного общества. Примером успешной реализации информационных и коммуникационных технологий стало появление глобальной компьютерной сети Internet, имеющей практически неограниченные возможности сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Внедрение Internet в систему образования показало его огромные возможности. Хотя вместе с этим выявились некоторые трудности, например, большая стоимость организации обучения в сравнении с традиционными технологиями (необходимы компьютеры, модемы, программные средства, дополнительные организационно-методические пособия, новые учебники и т.д.). Тем не менее, использование возможностей Internet- технологий стимулирует развитие интерактивности среды обучения. Интерактивность - одно из самых популярных понятий в области образования, основанного на информационных и коммуникационных технологиях обучения. Термин «интерактивность» прочно закрепился в области компьютерного обучения,

выражая один из его основных принципов. Фактически появление любых новых компьютерных обучающих систем сопровождается детальным анализом того, насколько в них реализован принцип интерактивности. Очевидно, принцип интерактивности именно потому и стал эвристическим принципом основанного на технологиях образования, что он связан с фундаментальными характеристиками процесса обучения: этот процесс, по сути, является процессом взаимодействия и взаимовлияния. Развитие новых методов обучения на базе современных информационных технологий - гипертехнологий, искусственного интеллекта, мультимедиа и других - представляют собой реализацию принципа интерактивности во все новых формах. Применение спутниковых передач служит реализации многих принципов современного образования: принципов открытости, управления обучением со стороны самого обучаемого и его личной ответственности за свое образование, наглядности, вовлеченности обучаемого в учебный процесс. Поэтому развитие, основанное на современных компьютерных и телекоммуникационных технологиях образования, имеет в своей основе развитие принципа интерактивности обучения. На современном этапе развития системы образования преподаватель уже не является основным источником и носителем своего знания, каким он был до широкого распространения новых информационных технологий в обучении. Именно эти средства обеспечивают эффективность дистанционного обучения, приближая его качественные характеристики к очной форме обучения. Исходя из этого, применение информационных технологий в образовании должно рассматриваться как стратегическое решение, ориентированное на формирование и развитие новой образовательной системы, в которой провозглашается приоритет личностных ценностей, удовлетворяется личностная потребность в реализации творческого потенциала, создаются условия для формирования и развития механизмов самоактуализации и

самореализации личности. Технология мультимедиа позволяет реализовать большинство методов обучения, контроля и активизации познавательной деятельности обучающихся на качественно новом уровне. Практическое применение технологии мультимедиа может усовершенствовать или частично заменить в учебном процессе, например, методы устного изложения учебного материала (лекцию, рассказ, объяснение и др.), методы наглядного и практического обучения, методы закрепления полученных знаний, методы самостоятельной работы и т.д. На основе мультимедиа технологии создается новая форма обучения - вебинарная или дистанционная, предполагающая отсутствие непосредственного контакта преподавателя и обучаемого в телекоммуникационном обучении, где подчеркивается компьютерная реализация удаленного обучения. Таким образом, использование компьютера в учебных целях вносит значительные изменения в деятельность обучающегося. С помощью компьютера может быть реализована личностная манера общения, что создает более благоприятную обстановку. Анализ научной и практической разработанности темы показывает, что несмотря на значительное расширение исследований в области инновационных технологий в целом, на сегодняшний день в высшей школе отсутствует целостная теоретико-психологическая концепция, позволяющая обосновать основные концептуальные подходы к проблеме формирования и функционирования информационных технологий. Таким образом, осмысление процесса создания и использования информационных технологий, необходимых для функционирования личности в процессе образовательной деятельности, относится к разряду актуальных проблем развития теории и методологии психологического знания.

Литература

1. Вальт Л.О. Соотношение структуры и элементов. Вопросы философии. - 1963. -№ 5.

2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: МГУ
1980. - 283 с.
3. Голубева С.К. Содержательные и организационные аспекты информационной подготовки студентов гуманитарного направления педагогических вузов: дисс. канд. пед. наук. - М. - 1998. - 155 с.
4. Гурьева Л.П. Об изменении мотивации в условиях использования искусственного интеллекта. Психологические исследования интеллектуальной деятельности. - М. - 1979. - 45-50 с.
5. Ключко Е. В. Инициация мыслительной деятельности: автореф. дисс. ... д-ра
психол. наук. - М. - 1991.
6. Мазилев В. А. Теория и метод в психологии: период становления психологии как современной науки: дисс. д-ра психол. наук. - Ярославль. - 1999.